

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 530 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudayberganova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna
		Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi
		Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi
		Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva
		Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi
		Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna
		Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi
		Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich
		O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi
		Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalievich
		Tarbiyachining shaxsiy fazilatleri va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi
		Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi
		Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi
		Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'analaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi
		Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna
		Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи
		Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи
		5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi
		Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna
		Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi
		Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.
		Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayyo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatraimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof olamga nisbatan mas'uliyatlikni takomillashtirish mexanizmi	399
<i>Abdulahkimova Fotima Turduqil qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik-psixologik qonuniyatlari	403
<i>Abdusattorova Umida Abdusamat qizi</i>	
Raqamli dasturiy vositalari asosida organik kimyo fanini o'qitish jarayonini tashkil etish yo'nalishlari	406
<i>Ametova Guljamila Elbrusovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida tayanch kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari...	410
<i>Babayeva M. A.</i>	
Rahbarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishni boshqarish chora-tadbirlari.....	413
<i>Bagmatov Davlatjon</i>	
Rivojlanayotgan davlatlarda ota-ona va farzand munosabatlari.....	418
<i>Bobojonova Nazira Merganboy qizi</i>	
Huquqiy fanlarni innovatsion o'qitish usullarining afzalliklari	422
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Ona tili o'qituvchilarining nutqi bilan bog'liq muammolar va unga doir yechimlar	426
<i>G'. Do'stmurodov</i>	
Barqaror rivojlanish kontekstida maktabgacha ta'lim: bolalarda ekologik ongni shakllantirish.....	430
<i>Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna</i>	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks yondashuv	433
<i>Ibroximova O'g'iloy Inomjon qizi</i>	
Transformatsiya-lashayotgan jamiyatda yoshlarning shaxsiy resurslari va psixologik barqarorligi	437
<i>Irisbayeva Qunduzxon</i>	
Talabalarda kasbiy kreativlik ko'nikmalarini shakllantirish samaradorligi va uning natijalari	440
<i>Ismanova Ma'mura Abdumo'minovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi serebral falajli bolalarda nutq va motorikani rivojlantirish	444
<i>Isodullayeva Iqboloy Sodiqjonovna</i>	
Talabalarining intellektual-kognitiv salohiyatini rivojlantirishda kredit-modul tizimining pedagogik jihatlari ..	447
<i>J. Otepbergenov</i>	
Yashil suvo'tlar (Chlorophyta) bo'limini o'qitish metodikasi	451
<i>M. N. Xayitova</i>	
Bo'lg'usi pedagoglarda empatik kompetensiyalarni rivojlantirish: zamonaviy yondashuvlar va amaliy strategiyalar	457
<i>Mambetkarimova Indira Polatbaevna</i>	
An Analysis of the Present-Day use of English Folklore in Education.....	460
<i>Maxsudaliyeva Ranokhon Bakhodir qizi</i>	
Yoshlarda kasbiy motivatsiyani shakllantirishning psixologik xususiyatlari	463
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kasbiy kompetensiya tushunchasi va uning mohiyati	466
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Boshlang'ich sinfda matematika o'qitishni tashkil qilish shakllari	471
<i>Norquvatova Diyora Davron qizi</i>	
Zamonaviy ta'limda inklyuziv yondashuvlar: o'qituvchilarning kasbiy tayanchlarini takomillashtirish.....	475
<i>Olimova Nodirabegim Ibrohimjon qizi</i>	
Jadidlar ta'lim orqali jamiyatni o'zgartirishga intilganlari, ularning maqsadlari va erishilgan natijalar.....	479
<i>Omonov Asliddin Sunnatovich</i>	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	481
<i>Rahmon Ernazarov</i>	
Boshlang'ich ta'lim – inson kamolotining ilk poydevori!.....	485
<i>Ravshanova Ra'no Raup qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish	489
<i>Saidova Dilnoza Baxtiyor qizi</i>	
Mental arifmetika orqali bolalar intellektini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	493
<i>Saydaliyeva Umidabonu Sharifjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf ona tili darslarining samaradorligini oshirish muammosi	496
<i>Sharipova Sevara Erkin qizi</i>	
CEFR doirasida arab tilida yozma nutq kompetensiyasini baholash mezonlari va amaliy usullar	499
<i>Sindarova Malika Aziz qizi</i>	

VARK ta'lim modelining pedagogik oqibatlari	503
<i>Temirova Mushtariybonu</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish	507
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi, Nishonova Durdona Olimjon qizi</i>	
Teaching on Empty: Burnout Challenges in Elt Classrooms	511
<i>Usmanova Nilufar Xasan qizi</i>	
Ona tili ta'limini tashkil etish jarayonining ilmiy-nazariy tendensiyalari	514
<i>Uzoqova Maftuna Abdirazzoqovna</i>	
Критическое мышление в контексте эмоционального интеллекта	518
<i>Нажмудинова Мадина Халимовна</i>	
Реформа образовательной системы для повышения качества и доступности образования, как одна из целей устойчивого развития	521
<i>Аскарва Ф. А.</i>	

BOSHLANG'ICH SINFDA MATEMATIKA O'QITISHNI TASHKIL QILISH SHAKLLARI

Norquvatova Diyora Davron qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
Pedagogika va ijtimoiy-gumanitar fanlar fakulteti
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinfda matematika fanini o'qitishni tashkil etish shakllari, ularning o'quvchilarning bilim olishiga, mantiqiy tafakkurini rivojlantirishga hamda amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga ta'siri yoritilgan. Shuningdek, turli o'qitish shakllarining integratsiyalashgan yondashuv bilan qo'llanilishi va boshlang'ich sinf o'quvchilari yosh va psixologik xususiyatlariga mosligi tahlil qilingan. Tadqiqotda dars samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi innovatsion metodlardan foydalanish muhimligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, matematika darsi, o'qitish shakllari, interfaol metodlar, innovatsion yondashuv, o'quvchilarning faolligi, dars samaradorligi.

Abstract: This article discusses the forms of organizing the teaching of mathematics in primary school, their impact on students' knowledge acquisition, the development of logical thinking, and the formation of practical skills. It also analyzes the application of various teaching forms through an integrated approach and their compatibility with the age and psychological characteristics of primary school students. The study substantiates the importance of using innovative methods to enhance lesson effectiveness.

Key words: primary education, mathematics lesson, teaching forms, interactive methods, innovative approach, student engagement, lesson effectiveness.

Аннотация: В данной статье рассмотрены формы организации преподавания математики в начальных классах, их влияние на усвоение знаний учащимися, развитие логического мышления и формирование практических навыков. Также анализируется применение различных форм обучения в рамках интегративного подхода, соответствие возрастным и психологическим особенностям младших школьников. В исследовании обоснована важность использования инновационных методов для повышения эффективности уроков.

Ключевые слова: начальное образование, урок математики, формы обучения, интерактивные методы, инновационный подход, активность учащихся, эффективность урока.

KIRISH

XXI asrda ta'lim sohasidagi tub islohotlar o'qitish jarayonini yangicha asosda tashkil qilish zaruratini yuzaga keltirdi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim- bolalarning shaxs sifatida shakllanishi va o'zlashtirishga bo'lgan asosiy ehtiyojlarini rivojlantiradigan bosqich hisoblanadi. Matematika fani esa mantiqiy tafakkur, aniqlik, tahlil qilish va tizimlashtirish kabi kompetensiyalarni shakllantiradi. Shu bois bu fan bo'yicha ta'limni samarali tashkil etish, dars shakllarini to'g'ri tanlash muhim pedagogik masaladir. Boshlang'ich sinf- bu bolalarning bilimga bo'lgan qiziqishi shakllanadigan, tafakkuri rivojlanadigan muhim bosqichdir. Ayniqsa, matematika fani-mantiqiy fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish va hisoblash ko'nikmalarini shakllantiruvchi asosiy fanlardan biridir. Shu boisdan matematika darslarini qanday tashkil etish, qanday shakl va metodlardan foydalanish kerakligi muhim ilmiy-amaliy masaladir. Boshlang'ich sinfda matematika darslarini tashkil qilishning ahamiyati. Matematika darslarini to'g'ri tashkil etish o'quvchilarning bilim darajasini oshirish bilan birga, ularning nutq madaniyati, muammoli vaziyatlarga yondashuvi va ijodiy fikrlashini ham shakllantiradi. Dars jarayonida o'quvchilar faolligini oshirish, mustaqil ishlashga undash va guruhlarda hamkorlik qilish imkoniyatini yaratish dolzarb vazifalardan biridir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'qitish usullariga doir ilmiy-adabiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, mazkur mavzuga doir tadqiqotlar asosan o'quvchilarning yosh psixologik xususiyatlari, interfaol metodlar va zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida olib borilgan. Jumayev M.E., Jumayev E.E. va Adilxanova N. tomonidan tayyorlangan qo'llanmada matematika fanini boshlang'ich sinfda bosqichma-bosqich o'qitish, darsning maqsadga yo'naltirilganligi va o'quvchilar bilan ishlashda yondashuvlar yoritilgan [1].

Abdullaeva M.B. o'zining izlanishlarida matematika darslarida o'yinli metodlar, muammoli topshiriqlar va amaliy mashg'ulotlarning ta'lim samaradorligiga ijobiy ta'siri borligini ta'kidlagan [2]. Bu g'oyalarni Z.R. Jabborova ham interfaol o'qitish texnologiyalari kontekstida davom ettiradi. Uning fikricha, "Aqliy hujum", "Blits-so'rov" kabi metodlar o'quvchilarda tanqidiy va mustaqil fikrlashni shakllantiradi [3].

Sh.H. Qurbonovning maqolasida esa matematika darslarida innovatsion texnologiyalarning – ya'ni raqamli platformalar va test tizimlarining – qo'llanishi, o'quvchilarning individual qobiliyatlarini hisobga olish imkoniyatlarini kengaytirishi haqida fikr yuritiladi [4]. B.N. Buriyeva boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishda zamonaviy yondashuvlarning o'rni haqida fikr yuritir ekan, matematika darslarida an'anaviy va yangi metodlarni uyg'unlashtirish g'oyasini ilgari suradi [5].

T.D. Tojiboeva esa matematika fanida axborot texnologiyalaridan foydalanishning imkoniyatlari, ya'ni darslarni interaktiv qurilmalar, dasturlar va simulyatorlar yordamida boyitish orqali o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash zarurligini asoslaydi [6].

Yuqoridagi manbalar asosida aytish mumkinki, matematika fanini boshlang'ich sinfda o'qitishda innovatsion, integrativ va individual yondashuvlar dolzarb hisoblanadi. Bu esa hozirgi maqolada ko'tarilgan g'oyalarning dolzarbligini va zamonaviy ta'lim talablariga mos kelishini tasdiqlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'qitish samaradorligini oshirish maqsadida turli ta'lim shakllari va metodik yondashuvlar qo'llaniladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'qitish shakllari:

- Darsdan darsga o'qitish. O'quvchilar matematika fanini ketma-ketlik asosida o'zlashtiradilar. Har bir dars yangi mavzuni o'z ichiga oladi va ilgari o'rganilgan bilimlar bilan uzviy bog'liq bo'ladi.
- Guruhli o'qitish. O'quvchilar kichik guruhlariga bo'linib, birgalikda muammoli vazifalarni hal qiladilar. Bu shakl o'zaro hamkorlik, muloqot va fikr almashish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.
- Individual o'qitish. Har bir o'quvchining o'ziga xos qobiliyatlari, bilim darajasi va ehtiyojlariga mos tarzda alohida yondashuv qo'llaniladi. Ushbu shakl yordamida o'zlashtirishda qiyinchilikka duch kelayotgan o'quvchilarga samarali yordam ko'rsatish imkoniyati yaratiladi.
- Interaktiv o'qitish. O'quvchilar dars jarayonida faol ishtirok etadilar, savollar beradilar va fikr almashadilar. Ushbu metod o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi va faol fikrlashga undaydi [3; 144-b.].

O'qitish metodlari:

- Ko'rsatma (ekspozitiv) metodi. O'qituvchi yangi mavzuni tushuntiradi, misollar orqali bayon etadi. O'quvchilar esa tinglaydi va materialni tahlil qilish orqali o'zlashtirishga harakat qiladilar.
- Amaliyot metodi. O'quvchilarga nazariy bilimlarni amalda qo'llash uchun turli topshiriqlar, misollar va masalalar taqdim etiladi. Bu orqali o'rgatilgan nazariya real vaziyatlarda qo'llaniladi.
- O'yin metodlari. Matematika o'yinlari, mantiqiy topshiriqlar va topishmoqlar orqali o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi oshiriladi. Ayniqsa, kichik yoshdagi o'quvchilar uchun bu usul yuqori samaradorlikka ega.
- Loyihaviy (proyekt asosidagi) o'qitish. O'quvchilar ma'lum mavzu asosida mustaqil yoki guruhli loyiha ishlab chiqadilar. Bu metod mustaqil fikrlash, muammo yechish va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini rivojlantiradi.
- Muammoli vazifalar metodi. O'quvchilarga real hayotdagi muammolar asosida masalalar taqdim etiladi. Bu ularni tanqidiy fikrlash, tahlil qilish va ijodiy yechimlar izlashga rag'batlantiradi [2; 256-b.].

Boshlang'ich sinflarda matematika fanidan darslarni bir nechta didaktik yo'nalishlarda tashkil etish mumkin. Ularga, avvala, o'quvchilarni yangi tushunchalar bilan tanishtirish va shu asosda bilim hamda ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirilgan darslar kiradi. Ushbu turdagi mashg'ulotlarda hisoblash, grafik tuzish va masala yechish kabi asosiy nazariy va amaliy ko'nikmalar beriladi. Shuningdek, ilgari o'zlashtirilgan bilim va malakalarni mustahkamlashga qaratilgan darslar ham muhim o'rin tutadi. Bunday mashg'ulotlarda turli mashq va topshiriqlar yordamida mavjud bilimlar takrorlanadi va chuqurlashtiriladi. Dars jarayonida o'quvchilarning tayanch bilimlarini tizimlashtirish, umumlashtirish hamda o'zaro bog'liqlikda tushunishini ta'minlovchi mashg'ulotlar ham amalga oshiriladi. Shuningdek, bilim, malaka va ko'nikmalarni nazorat qilish orqali keyingi bosqichdagi xatolarning

oldini olishga xizmat qiluvchi darslar tashkil etilishi lozim. Har bir dars turi o'z didaktik maqsadiga muvofiq rejalashtirilib, o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlari inobatga olingan holda olib borilishi zarur.

Har bir matematika darsida turli didaktik maqsadlar amalga oshiriladi. Jumladan, uy vazifasini tekshirish, dars mavzusi va maqsadini bayon qilish, ilgari o'tilgan mavzularni takrorlash yoki o'quvchilarning hayotiy tajribasiga tayangan holda yangi materialni o'zlashtirishga tayyorlash kabilar kiradi. Shuningdek, og'zaki hisoblash uchun maxsus mashqlar bajarish, yangi materialni o'rganish (ya'ni darsning asosiy bosqichi), o'zlashtirilgan bilim va ko'nikmalarni jamoa bo'lib mustahkamlash, amaliy mashqlar yordamida bilimlarni faol qo'llash, mustaqil ishlar orqali o'quv faoliyatini chuqurlashtirish, avvalgi materiallarni takrorlash, uyga vazifa berish va darsni xulosalash kabi bosqichlar ham dars tarkibida o'z o'rniga ega bo'lishi zarur. Boshlang'ich sinfda har bir matematika darsining tarkibiy qismlari umumiy didaktik vazifalarni bajarishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Dars qismlari asosiy maqsadga muvofiq tarzda o'zaro bog'liq holda rejalashtirilishi lozim. Masalan, o'quvchilarni yangi tushunchalar bilan tanishtirish va yangi bilim hamda ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirilgan darslar uchun alohida struktura ishlab chiqilishi mumkin. Darsni shunday tashkil etish kerakki, u barcha o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlashi va ularni darhol o'quv topshiriqlarini bajarishga yo'naltirishi kerak. Shu maqsadda kichik hajmdagi mustaqil ishlarni kartochkalar shaklida taqdim etish tavsiya etiladi. Bunda o'quvchilardan masalaning shartini yozmasdan, faqat hisoblash natijasini keltirish talab etiladi. Bunday mashqlar yangi materialni o'zlashtirishga tayyorgarlik ko'rishga xizmat qiladi. O'quvchilarning diqqatini darsga jalb etish usullaridan yana biri – dars mavzusi va maqsadini aniq hamda tushunarli e'lon qilishdir. Bu jarayonda o'quvchilarda qiziqish uyg'otish va muammoli vaziyat yaratish muhim ahamiyatga ega. Masalan, agar o'quvchilar faqat og'zaki hisoblash usuli bilan tanish bo'lsalar, ularga ikkita uch xonali sonni qo'shish topshirig'i berilsa, ular mavjud bilim va ko'nikmalarni ishga solgan holda bu masalani yechishga harakat qiladilar. Ushbu vaziyat orqali o'quvchilar o'zlari uchun ilgari noaniq bo'lgan topshiriqni aslida mavjud bilim asosida bajarish mumkinligiga ishonch hosil qiladilar va yangi bilimni egallashga tayyor bo'ladilar.

Yangi og'zaki hisoblash usulini o'zlashtirish zarur bo'lgan hollarda dars aynan ushbu maqsadga yo'naltiriladi. Bunday darslarda o'quvchilar bilan qisqacha suhbat shaklida muloqot olib borish mumkin. Masalan, agar o'quvchilar bir xonali sonlarni ko'paytirish haqida dastlabki tasavvurga ega bo'lsalar, bu mavzuni og'zaki uslubda tushuntirish uchun dialogik yondashuvdan foydalaniladi. Yangi o'quv materialini o'zlashtirishga tayyorgarlik ko'rishda avvalgi darslarda o'tilgan bilimlarni takrorlash muhim ahamiyatga ega. Takrorlash xarakteridagi mashqlar, ayniqsa, og'zaki hisoblash shaklida tashkil etilishi o'quvchilarning diqqatini yangi mavzuga jamlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, yangi materialga oid misollar va masalalarni mustaqil yechish orqali o'quvchilarning faol ishtiroki ta'minlanadi. Darsning keyingi bosqichida esa yangi matematik tushuncha yoki arifmetik misollarning yangi turi o'rganiladi. Bu jarayon odatda o'quvchilarning og'zaki bayoni yoki suhbat shaklida olib boriladi.

Yangi o'quv materialini mustahkamlash bosqichida o'quvchilarga ilgari chiqarilgan xulosa va muhokamalarni eslab qolish, so'ngra mustahkamlovchi topshiriqlarni bajarish tavsiya etiladi. Bunday topshiriqlar yordamida o'zlashtirilgan bilimlar amaliyotga tatbiq etiladi. Dastlabki vazifalar odatda jamoa shaklida bajariladi, ammo keyingi bosqichlarda masala va misollarni mustaqil yechish ham qo'llaniladi. Bu vaziyatda o'quvchilardan biri doskaga chiqib, yangi qoidani misol orqali izohlab berishi mumkin. O'quv materialini murakkabligiga qarab har bir bosqichda eng maqbul metod tanlanishi lozim.

Boshlang'ich sinflarda matematika darsiga tayyorgarlik ko'rishda, eng avvalo, mavzular tizimli tarzda o'zaro bog'langan holda rejalashtirilishi zarur. O'qituvchi o'quvchilarning yangi materialga qanday tayyorgarlik ko'rganini aniqlashi, buning uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni takrorlash darajasini baholashi kerak.

Matematika darsini tahlil qilish esa, avvalo, uning ta'limiy va tarbiyaviy ahamiyatini baholashdan boshlanadi. Dars yakunida mashg'ulotning qanday darajada tuzilganligi, o'tilganligi va zamonaviy psixologik-pedagogik talablarga muvofiqligi tahlil qilinishi zarur. Tahlil jarayonida dars mazmuni, tuzilmasi, vaqt taqsimoti, bajarilgan ish usullari, qo'llanilgan ko'rgazmali va didaktik vositalar qayd etilishi lozim. Darsning har bir jihatini baholashda o'quvchilarning faoliyatiga berilgan yo'nalish, ularning faollik va mustaqillik darajasi, emotsional reaksiyalari, shuningdek, shaxsiy tarbiyaviy yutuqlari ham hisobga olinadi.

Dars tahlili quyidagi yo'nalishlar asosida amalga oshirilishi mumkin: birinchidan, darsning asosiy didaktik maqsadini aniqlash va asoslash; ikkinchidan, dars mazmunini tahlil qilish; uchinchidan, o'quvchilarning faoliyatini tashkil etish va yo'naltirish darajasiga baho berish zarur. Bunda dars jarayonida nechta o'quvchi yoki barcha o'quvchilarning faol qatnashganligi, bilimlarni mustaqil tarzda egallaganlik darajasi va bunga qanday usullar bilan erishilganligi tahlil qilinadi. To'rtinchidan, darsda foydalanilgan ko'rgazmali vositalar va boshqa didaktik materiallarning samaradorligi ko'rsatilishi lozim. Beshinchidan, dars natijalari baholanadi. Baholashda eng muhim mezon – bu darsning belgilangan maqsadga erishganligi, har bir o'quvchining mustaqil ish bajarilganligi va butun jarayonning o'qituvchi rahbarligida amalga oshirilganligidir. Dars tahlilida shuni unutmaslik kerakki, faqat ta'lim va tarbiya jarayonlari yagona maqsadga yo'naltirilgan taqdiridagina dars to'g'ri baholanadi.

Zamonaviy o'quv jarayonida interfaol metodlarning qo'llanilishi o'quvchilarning mustaqil fikrlash, o'z fikrini asoslab berish va faol muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Xususan, "Aqliy hujum", "Blits-so'rov", "Kim chaqqon?", "Topishmoq orqali masala yechish" kabi metodlar matematika darslarini jonlantiradi, darsda faol ishtirokni ta'minlaydi va o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi [4; 5].

Innovatsion yondashuvlar va raqamli texnologiyalar bugungi kunda boshlang'ich ta'lim tizimiga faol tatbiq etilmoqda. Xususan, matematika fanida elektron dasturlar, mobil ilovalar va onlayn test platformalari orqali har bir o'quvchining individual o'zlashtirish darajasiga mos ta'lim tashkil etish imkoniyati mavjud. Bu esa o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmasini rivojlantiradi hamda dars jarayonini zamonaviy talablarga muvofiq olib borish imkonini beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olish ta'lim samaradorligini oshirishning muhim shartidir. Ushbu yosh davrida bolalar harakat, rang-baranglik, emotsional rag'bat va ko'rgazmali taqdimotlarga ehtiyoj sezadilar. Shu sababli matematika darslari vizual materiallar, harakatli o'yinlar va jismoniy faollik bilan uyg'unlashtirilgan holda tashkil etilganda yuqori natija beradi. Darsni loyihalashda har bir bolaning individual qiziqishlari, bilish darajasi va psixologik holati inobatga olinishi lozim [6; 132-b.].

Ta'limni tashkil etish shakllari pedagogik jarayonning tashkiliy modeli sifatida qaraladi. Ular orqali nafaqat bilim beriladi, balki ko'nikmalar shakllantiriladi va tarbiyaviy maqsadlar ham amalga oshiriladi. O'qitish shakllari uch asosiy turga ajratiladi: an'anaviy shakllar (ma'ruza, frontal darslar, mustahkamlash mashg'ulotlari); interfaol shakllar (kichik guruhlarda ishlash, jamoaviy topshiriqlar, rolli o'yinlar); innovatsion shakllar (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida, onlayn platformalar yoki loyiha asosida tashkil etilgan ta'lim). Har bir shaklning o'ziga xos afzalliklari va cheklovlari mavjud bo'lib, ularni konkret sinf holati, o'quvchilarning imkoniyatlari va dars mazmuniga qarab moslashtirish yuqori samaradorlikni ta'minlaydi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga mos yondashuvni tanlashda, eng avvalo, ularning yosh psixologiyasi, e'tiborning qisqa davomiyligi, emotsional ehtiyojlari va harakatga bo'lgan tabiiy qiziqishi hisobga olinishi zarur. Shu sababli dars shakllari qisqa, aniq va harakatga yo'naltirilgan topshiriqlarni o'z ichiga olgan, shuningdek, rang-barang va vizual materiallar asosida tashkil etilgan bo'lishi lozim. Masalan, 1-sinf matematika darsida "Sanashni o'rganamiz" mavzusi guruhli topshiriqlar, manipulativ vositalar va rasmlar ko'rsatkichlar orqali tushuntirilganda o'quvchilarning materialni o'zlashtirish darajasi sezilarli darajada ortadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Boshlang'ich sinfda matematika fanini o'qitishda dars shakllarini to'g'ri tanlash va ularni metodik jihatdan asoslab qo'llash o'quvchilarning mustahkam bilim egallashida, mantiqiy fikrlash va o'zlashtirish jarayonida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayonning samaradorligini ta'minlash uchun quyidagi asosiy xulosalarga kelish mumkin:

- Dars shakllari pedagogik maqsad hamda o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlariga mos tanlanishi zarur.
- Interfaol va innovatsion dars shakllari o'quvchilarning darsdagi ishtirokini faollashtiradi hamda bilim va ko'nikmalarni mustahkamlashga xizmat qiladi.
- Aralash (kombinatsiyalashgan) yondashuv eng samarali metodlardan biri bo'lib, u orqali turli didaktik maqsadlar bitta dars davomida amalga oshiriladi.
- Boshlang'ich sinfda matematika o'qitilishi nafaqat bilim berish, balki shaxsni har tomonlama tarbiyalash va tafakkurni rivojlantirish vositasi sifatida qaralishi lozim.
- O'qituvchi doimo dars shakllarini takomillashtirib borishi, zamonaviy metod va texnologiyalarni dars jarayoniga joriy etishga intilishi zarur.

Xulosa shuki, boshlang'ich ta'lim bosqichida matematika fanini yuqori saviyada o'qitish uchun o'qitish shakllariga ilmiy-metodik yondashuv zarur. Bu esa umumta'lim sifatining muhim ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jumayev M. E., Jumayev E. E., Adilxanova N. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi / (KHK uchun). – Toshkent: Ilm Ziya, 2003.
2. Abdullayeva M. B. Boshlang'ich ta'limda matematika fanini o'qitish metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. – 256 b.
3. Jabborova Z. R. Interaktiv o'qitish texnologiyalari va uning samaradorligi. – Toshkent: O'qituvchi, 2020. – 144 b.
4. Qurbonov Sh. H. Matematik ta'limda innovatsion yondashuvlar // Pedagogika va psixologiya. – 2022. – №4. – B. 55–61.
5. Bo'rieva N. T. Boshlang'ich sinfda ta'lim sifatini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni // Boshlang'ich ta'lim jurnali. – 2023. – №2. – B. 40–45.
6. Tojiboyeva D. R. Matematika fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish. – Toshkent: Ma'naviyat, 2020. – 132 b.
7. Nazarova D. Pedagogik texnologiyalar nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Iqtisodiyot va ta'lim, 2019. – 180 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.